

Bordered Magic Squares Multiples of 18

The work is also available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=9634>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*During past years author worked with **block-wise**, **bordered** and **block-bordered** magic squares. This work make connection between **block-wise** and **bordered** magic squares. We first constructed **bordered** magic squares of orders 144 and 126 multiples of magic square of order 18. Based on these two big magic squares lower order magic squares are obtained. By lower orders we understand that magic squares of orders 108, 90, 72, etc. The construction of the **bordered** magic squares multiples of 18 is based on equal sum blocks of magic squares of order 18. We considered 40 different types of magic square of order 18. The advantage in studying **bordered** magic squares is that when we remove external border, still we left with magic squares with sequential entries. For multiples of order 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 see author's work [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. The further multiples, such as multiples, 20, 22, etc. shall be done in another works. This work brings examples of orders 16, 36 and 54. Higher orders examples can be seen in **Excel files** attached with the work. The total work is up to order 144.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
1.1 Summary of Bordered Magic Squares	2
1.1.1 Odd Numbers Multiples	2
1.1.2 Even Numbers Multiples	3
2 Bordered Magic Squares Multiples of 18	4
2.1 Bordered Magic Squares of Orders 144 and 126	14
2.2 Equal Sums Distribution for 7×7	15
2.3 Equal Sums Distribution for 8×8	15
2.4 Magic Squares of Order 54	16
2.5 Magic Squares of Order 36	19
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	22

1 Introduction

During past years author [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] worked with **block-wise** magic squares from orders 12 to 47. Author [10, 11, 12, 13, 14, 15] also worked with **bordered** magic squares. The study on **bordered** magic squares is extended to **block-bordered** magic squares [16, 17, 18]. This is specially done for the magic squares of orders p and p , where p is a prime number. This study is still extended to **block-wise bordered** magic squares [19, 20, 21, 22]. Some connection with Pythagorean triples and area-representations are also made [24, 25, 26, 27, 28]. The main property of **bordered** magic squares is that if we remove external borders, still we get **sub-bordered** magic squares, i.e., each layer in itself lead us to magic squares. In many cases, the properties of **bordered** magic square are separated by **even** and **odd** orders magic squares. In many cases, we get good properties for the **even** order **bordered** magic squares. In many cases, we have to use fractional numbers entries, specially to reach minimum perfect square sum of entries. For more study on **bordered** magic squares refer H. White's [1] and H. Danielsson's [2] web-sites.

1.1 Summary of Bordered Magic Squares

1.1.1 Odd Numbers Multiples

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit [10, 11, 1].

- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3 [32].
- **Five Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 5 [33].
- **Seven Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 7 [34].
- **Nine Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 9 [35]
- **Eleven Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 11 [36]
- **Thirteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 13 [37]
- **Fifteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 15 [38]
- **Seventeen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 17 [39]
- **Nineteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 19 [40]

1.1.2 Even Numbers Multiples

- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles multiples of 2 [80, 81, 69, 70, 70, 71].
- **Four Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 4 [24].
- **Six Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 6 [25]
- **Eight Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 8 [26]
- **Ten Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 10 [27]
- **Ten Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 12 [28]
- **Fourteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 14 [29]
- **Sixteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 16 [30]
- **Sixteen Digits:** Bordered magic squares multiples of magic squares of order 18 [31] (This work)

The work on even number multiples is with equal sums blocks of magic squares. The work on odd number multiples is with different sum magic squares.

This work brings bordered and pandiagonal magic squares multiples of 18. Here we have considered 40 different types of magic squares of order 18. The examples are written only for orders 18, 36 and 54. Higher order examples can be seen in an **excel files** attached with the work.

2 Bordered Magic Squares Multiples of 18

Let's consider following 24 magic squares of order 18.

1	mgc	2812	2707	2592	2651	2720	2781	2829	2877	2925	3038	3143	3258	3199	3130	3069	3021	2973	2925	2	mgc	2697	3255	3378	3606	1545	2925	2913	2823	3450	3462	2049	2925	2913	2823	3306	3318	2337	2925
19	39	2	193	177	212	246	262	227	300	280	317	139	159	122	78	58	95	2925	1	323	322	321	2	6	19	305	304	303	20	24	37	287	286	285	38	42	2925		
3	20	37	213	194	175	226	245	264	316	299	282	123	140	157	94	77	60	2925	318	8	316	9	11	313	300	26	298	27	29	295	282	44	280	45	47	277	2925		
38	1	21	176	211	195	263	228	244	281	318	298	158	121	141	59	96	76	2925	312	311	15	16	308	13	294	293	33	34	290	31	276	275	51	52	272	49	2925		
247	267	230	73	57	92	301	285	320	132	148	113	187	171	206	31	51	14	2925	18	14	309	310	17	307	36	32	291	292	35	289	54	50	273	274	53	271	2925		
231	248	265	93	74	55	321	302	283	112	131	150	207	188	169	15	32	49	2925	7	314	10	315	317	12	25	296	28	297	299	30	43	278	46	279	281	48	2925		
266	229	249	56	91	75	284	319	303	149	114	130	170	205	189	50	13	33	2925	319	5	3	4	320	324	301	23	21	22	302	306	283	41	39	40	284	288	2925		
90	70	107	36	52	17	127	147	110	241	261	224	289	273	308	192	172	209	2925	127	197	196	195	128	132	145	179	178	177	146	150	55	269	268	267	56	60	2925		
106	89	72	16	35	54	111	128	145	225	242	259	309	290	271	208	191	174	2925	192	134	190	135	137	187	174	152	172	153	155	169	264	62	262	63	65	259	2925		
71	108	88	53	18	34	146	109	129	260	223	243	272	307	291	173	210	190	2925	186	185	141	142	182	139	168	167	159	160	164	157	258	257	69	70	254	67	2925		
294	274	311	138	154	119	30	46	11	198	178	215	84	64	101	235	255	218	2925	144	140	183	184	143	181	162	158	165	166	161	163	72	68	255	256	71	253	2925		
310	293	276	118	137	156	10	29	48	214	197	180	100	83	66	219	236	253	2925	133	188	136	189	191	138	151	170	154	171	173	156	61	260	64	261	263	66	2925		
275	312	292	155	120	136	47	12	28	179	216	196	65	102	82	254	217	237	2925	193	131	129	130	194	198	175	149	147	148	176	180	265	59	57	58	266	270	2925		
181	165	200	295	279	314	85	69	104	25	45	8	252	268	233	133	153	116	2925	109	215	214	213	110	114	91	233	232	231	92	96	73	251	250	249	74	78	2925		
201	182	163	315	296	277	105	86	67	9	26	43	232	251	270	117	134	151	2925	210	116	208	117	119	205	228	98	226	99	101	223	246	80	244	81	83	241	2925		
164	199	183	278	313	297	68	103	87	44	7	27	269	234	250	152	115	135	2925	204	203	123	124	200	121	222	221	105	106	218	103	240	239	87	88	236	85	2925		
144	160	125	240	256	221	186	166	203	79	63	98	24	40	5	306	286	323	2925	126	122	201	202	125	199	108	104	219	220	107	217	90	86	237	238	89	235	2925		
124	143	162	220	239	258	202	185	168	99	80	61	4	23	42	322	305	288	2925	115	206	118	207	209	120	97	224	100	225	227	102	79	242	82	243	245	84	2925		
161	126	142	257	222	238	167	204	184	62	97	81	41	6	22	287	324	304	2925	211	113	111	112	212	216	229	95	93	94	230	234	247	77	75	76	248	252	2925		
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925		

3	mgc	3417	3285	1794	2958	3027	2925	3489	3573	1866	2958	2811	2925	3345	3429	2154	2958	2811	2925
320	318	3	324	4	6	302	300	21	306	22	24	284	282	39	288	40	42	2925	
2	17	310	11	312	323	20	35	292	29	294	305	38	53	274	47	276	287	2925	
8	12	311	18	309	317	26	30	293	36	291	299	44	48	275	54	273	281	2925	
10	314	13	308	15	315	28	296	31	290	33	297	46	278	49	272	51	279	2925	
316	307	16	313	14	9	298	289	34	295	32	27	280	271	52	277	50	45	2925	
319	7	322	1	321	5	301	25	304	19	303	23	283	43	286	37	285	41	2925	
194	192	129	198	130	132	176	174	147	180	148	150	266	264	57	270	58	60	2925	
128	143	184	137	186	197	146	161	166	155	168	179	56	71	256	65	258	269	2925	
134	138	185	144	183	191	152	156	167	162	165	173	62	66	257	72	255	263	2925	
136	188	139	182	141	189	154	170	157	164	159	171	64	260	67	254	69	261	2925	
190	181	142	187	140	135	172	163	160	169	158	153	262	253	70	259	68	63	2925	
193	133	196	127	195	131	175	151	178	145	177	149	265	61	268	55	267	59	2925	
212	210	111	216	112	114	230	228	93	234	94	96	248	246	75	252	76	78	2925	
110	125	202	119	204	215	92	107	220	101	222	233	74	89	238	83	240	251	2925	
116	120	203	126	201	209	98	102	221	108	219	227	80	84	239	90	237	245	2925	
118	206	121	200	123	207	100	224	103	218	105	225	82	242	85	236	87	243	2925	
208	199	124	205	122	117	226	217	106	223	104	99	244	235	88	241	86	81	2925	
211	115	214	109	213	113	229	97	232	91	231	95	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

4	mgc	3067	3639	2446	3290	2073	2925	3105	3265	2826	3294	2207	2925	3311	2767	2462	2962	3161	2925
320	318	3	324	4	6	19	305	304	303	20	24	284	282	39	288	40	42	2925	
2	17	310	11	312	323	300	26	298	27	29	295	38	53	274	47	276	287	2925	
8	12	311	18	309	317	294	293	33	34	290	31	44	48	275	54	273	281	2925	
10	314	13	308	15	315	36	32	291	292	35	289	46	278	49	272	51	279	2925	
316	307	16	313	14	9	25	296	28	297	299	30	280	271	52	277	50	45	2925	
319	7	322	1	321	5	301	23	21	22	302	306	283	43	286	37	285	41	2925	
127	197	196	195	128	132	176	174	147	180	148	150	55	269	268	267	56	60	2925	
192	134	190	135	137	187	146	161	166	155	168	179	264	62	262	63	65	259	2925	
186	185	141	142	182	139	152	156	167	162	165	173	258	257	69	70	254	67	2925	
144	140	183	184	143	181	154	170	157	164	159	171	72	68	255	256	71	253	2925	
133	188	136	189	191	138	172	163	160	169	158	153	61	260	64	261	263	66	2925	
193	131	129	130	194	198	175	151	178	145	177	149	265	59	57	58	266	270	2925	
212	210	111	216	112	114	91	233	232	231	92	96	248	246	75	252	76	78	2925	
110	125	202	119	204	215	228	98	226	99	101	223	74	89	238	83	240	251	2925	
116	120	203	126	201	209	222	221	105	106	218	103	80	84	239	90	237	245	2925	
118	206	121	200	123	207	108	104	219	220	107	217	82	242	85	236	87	243	2925	
208	199	124	205	122	117	97	224	100	225	227	102	244	235	88	241	86	81	2925	
211	115	214	109	213	113	229	95	93	94	230	234	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

5	mgc	3064	2944	2716	3272	2468	2925	3297	3131	2490	3126	2653	2925	2978	3452	2960	3292	2032	2925
1	323	322	321	2	6	302	300	21	306	22	24	37	287	286	285	38	42	2925	
318	8	316	9	11	313	20	35	292	29	294	305	282	44	280	45	47	277	2925	
312	311	15	16	308	13	26	30	293	36	291	299	276	275	51	52	272	49	2925	
18	14	309	310	17	307	28	296	31	290	33	297	54	50	273	274	53	271	2925	
7	314	10	315	317	12	298	289	34	295	32	27	43	278	46	279	281	48	2925	
319	5	3	4	320	324	301	25	304	19	303	23	283	41	39	40	284	288	2925	
194	192	129	198	130	132	176	174	147	180	148	150	266	264	57	270	58	60	2925	
128	143	184	137	186	197	146	161	166	155	168	179	56	71	256	65	258	269	2925	
134	138	185	144	183	191	152	156	167	162	165	173	62	66	257	72	255	263	2925	
136	188	139	182	141	189	154	170	157	164	159	171	64	260	67	254	69	261	2925	
190	181	142	187	140	135	172	163	160	169	158	153	262	253	70	259	68	63	2925	
193	133	196	127	195	131	175	151	178	145	177	149	265	61	268	55	267	59	2925	
109	215	214	213	110	114	230	228	93	234	94	96	73	251	250	249	74	78	2925	
210	116	208	117	119	205	92	107	220	101	222	233	246	80	244	81	83	241	2925	
204	203	123	124	200	121	98	102	221	108	219	227	240	239	87	88	236	85	2925	
126	122	201	202	125	199	100	224	103	218	105	225	90	86	237	238	89	235	2925	
115	206	118	207	209	120	226	217	106	223	104	99	79	242	82	243	245	84	2925	
211	113	111	112	212	216	229	97	232	91	231	95	247	77	75	76	248	252	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

6	mgc	3162	2972	3014	2936	3069	3021	3227	3217	2628	2722	2689	2777	2814	2946	2821	2916	2794	2925
307	292	294	296	298	318	320	322	34	32	30	28	26	8	6	4	2	308	2925	
25	275	262	264	266	285	287	289	64	62	60	58	41	39	37	35	276	300	2925	
23	57	247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	268	302	2925	
21	55	83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	270	304	2925	
19	52	81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	273	306	2925	
15	51	79	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	246	274	310	2925	
13	46	75	103	123	135	176	174	147	180	148	150	190	202	222	250	279	312	2925	
11	44	73	98	119	136	146	161	166	155	168	179	189	206	227	252	281	314	2925	
1	42	65	96	113	141	152	156	167	162	165	173	184	212	229	260	283	324	2925	
301	269	243	219	201	191	154	170	157	164	159	171	134	124	106	82	56	24	2925	
303	271	245	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	80	54	22	2925	
305	272	249	225	207	185	175	151	178	145	177	149	140	118	100	76	53	20	2925	
309	277	251	226	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	99	74	48	16	2925	
311	278	253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	47	14	2925	
313	280	254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	45	12	2925	
315	282	77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	43	10	2925	
316	49	63	61	59	40														

7	mgc	3114	3197	3248	3392	3532	3576	2973	2610	2185	2421	2719	3057	2919	2737	2559	2671	2815	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925	
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925	
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925	
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925	
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925	
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925	
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925	
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925	
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925	
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925	
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925	
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

8	mgc	3028	3158	3374	3470	3434	3573	3011	2699	2194	2561	2477	3060	2855	2743	2668	2809	2611	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	91	233	232	231	92	96	109	215	214	213	110	114	265	270	263	2925	
57	59	61	228	98	226	99	101	223	210	116	208	117	119	205	264	266	268	2925	
62	55	60	222	221	105	106	218	103	204	203	123	124	200	121	269	262	267	2925	
4	9	2	108	104	219	220	107	217	126	122	201	202	125	199	319	324	317	2925	
3	5	7	97	224	100	225	227	102	115	206	118	207	209	120	318	320	322	2925	
8	1	6	229	95	93	94	230	234	211	113	111	112	212	216	323	316	321	2925	
292	297	290	145	179	178	177	146	150	127	197	196	195	128	132	31	36	29	2925	
291	293	295	174	152	172	153	155	169	192	134	190	135	137	187	30	32	34	2925	
296	289	294	168	167	159	160	164	157	186	185	141	142	182	139	35	28	33	2925	
301	306	299	162	158	165	166	161	163	144	140	183	184	143	181	22	27	20	2925	
300	302	304	151	170	154	171	173	156	133	188	136	189	191	138	21	23	25	2925	
305	298	303	175	149	147	148	176	180	193	131	129	130	194	198	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

9	mgc	3129	3319	3172	3408	3453	3573	3167	2673	1894	2429	2779	3060	3006	2864	2330	2691	2778	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	230	228	93	234	94	96	212	210	111	216	112	114	265	270	263	2925	
57	59	61	92	107	220	101	222	233	110	125	202	119	204	215	264	266	268	2925	
62	55	60	98	102	221	108	219	227	116	120	203	126	201	209	269	262	267	2925	
4	9	2	100	224	103	218	105	225	118	206	121	200	123	207	319	324	317	2925	
3	5	7	226	217	106	223	104	99	208	199	124	205	122	117	318	320	322	2925	
8	1	6	229	97	232	91	231	95	211	115	214	109	213	113	323	316	321	2925	
292	297	290	176	174	147	180	148	150	194	192	129	198	130	132	31	36	29	2925	
291	293	295	146	161	166	155	168	179	128	143	184	137	186	197	30	32	34	2925	
296	289	294	152	156	167	162	165	173	134	138	185	144	183	191	35	28	33	2925	
301	306	299	154	170	157	164	159	171	136	188	139	182	141	189	22	27	20	2925	
300	302	304	172	163	160	169	158	153	190	181	142	187	140	135	21	23	25	2925	
305	298	303	175	151	178	145	177	149	193	133	196	127	195	131	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

10	mgc	3067	3152	3375	3320	3550	3543	3039	2715	2068	2408	2681	3222	2850	2641	2596	2700	2798	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	118	208	209	115	95	229	228	98	114	213	212	111	265	270	263	2925	
57	59	61	207	117	116	210	230	96	97	227	211	112	113	214	264	266	268	2925	
62	55	60	103	221	220	106	99	225	224	102	110	216	217	107	269	262	267	2925	
4	9	2	222	104	105	219	226	100	101	223	215	109	108	218	319	324	317	2925	
3	5	7	91	233	232	94	119	205	204	122	123	201	200	126	318	320	322	2925	
8	1	6	234	92	93	231	206	120	121	203	202	124	125	199	323	316	321	2925	
292	297	290	139	185	184	142	131	193	192	134	135	189	188	138	31	36	29	2925	
291	293	295	186	140	141	183	194	132	133	191	190	136	137	187	30	32	34	2925	
296	289	294	159	164	165	162	127	197	196	130	147	177	176	150	35	28	33	2925	
301	306	299	166	161	160	163	198	128	129	195	178	148	149	175	22	27	20	2925	
300	302	304	154	172	173	151	155	169	168	158	143	181	180	146	21	23	25	2925	
305	298	303	171	153	152	174	170	156	157	167	182	144	145	179	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54			

11	mgc	2815	3317	3331	3369	3525	3595	3080	2505	2172	2490	2638	3126	2921	2686	2585	2597	2973	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	94	91	233	232	95	229	228	98	99	102	224	225	265	270	263	2925	
57	59	61	231	234	92	93	230	96	97	227	226	223	101	100	264	266	268	2925	
62	55	60	127	198	133	131	193	191	190	188	138	136	103	222	269	262	267	2925	
4	9	2	197	128	192	194	132	134	135	137	187	189	221	104	319	324	317	2925	
3	5	7	196	129	147	178	161	166	155	168	151	174	220	105	318	320	322	2925	
8	1	6	130	195	150	175	156	167	162	165	154	171	106	219	323	316	321	2925	
292	297	290	123	202	177	148	170	157	164	159	173	152	107	218	31	36	29	2925	
291	293	295	201	124	176	149	163	160	169	158	172	153	217	108	30	32	34	2925	
296	289	294	200	125	183	185	139	141	146	144	180	182	216	109	35	28	33	2925	
301	306	299	126	199	142	140	186	184	179	181	145	143	110	215	22	27	20	2925	
300	302	304	205	204	122	119	115	209	208	118	212	213	111	114	21	23	25	2925	
305	298	303	120	121	203	206	210	116	117	207	113	112	214	211	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

12	mgc	2870	3312	3283	3372	3500	3596	3095	2505	2172	2490	2642	3125	2903	2685	2559	2600	3016	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	94	91	233	232	95	229	228	98	99	102	224	225	265	270	263	2925	
57	59	61	231	234	92	93	230	96	97	227	226	223	101	100	264	266	268	2925	
62	55	60	127	198	137	190	131	192	145	182	139	184	103	222	269	262	267	2925	
4	9	2	197	128	132	191	138	189	140	183	146	181	221	104	319	324	317	2925	
3	5	7	196	129	194	133	188	135	186	141	180	143	220	105	318	320	322	2925	
8	1	6	130	195	187	136	193	134	179	144	185	142	106	219	323	316	321	2925	
292	297	290	123	202	153	174	147	176	161	166	155	168	107	218	31	36	29	2925	
291	293	295	201	124	148	175	154	173	156	167	162	165	217	108	30	32	34	2925	
296	289	294	200	125	178	149	172	151	170	157	164	159	216	109	35	28	33	2925	
301	306	299	126	199	171	152	177	150	163	160	169	158	110	215	22	27	20	2925	
300	302	304	205	204	122	119	115	209	208	118	212	213	111	114	21	23	25	2925	
305	298	303	120	121	203	206	210	116	117	207	113	112	214	211	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

13	mgc	2909	3335	3288	3330	3481	3550	3124	2505	2172	2490	2643	3070	2891	2690	2580	2613	3054	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	94	91	233	232	95	229	228	98	99	102	224	225	265	270	263	2925	
57	59	61	231	234	92	93	230	96	97	227	226	223	101	100	264	266	268	2925	
62	55	60	127	198	138	132	192	194	181	143	183	137	103	222	269	262	267	2925	
4	9	2	197	128	135	176	174	147	180	148	150	190	221	104	319	324	317	2925	
3	5	7	196	129	136	146	161	166	155	168	179	189	220	105	318	320	322	2925	
8	1	6	130	195	141	152	156	167	162	165	173	184	106	219	323	316	321	2925	
292	297	290	123	202	191	154	170	157	164	159	171	134	107	218	31	36	29	2925	
291	293	295	201	124	186	172	163	160	169	158	153	139	217	108	30	32	34	2925	
296	289	294	200	125	185	175	151	178	145	177	149	140	216	109	35	28	33	2925	
301	306	299	126	199	188	193	133	131	144	182	142	187	110	215	22	27	20	2925	
300	302	304	205	204	122	119	115	209	208	118	212	213	111	114	21	23	25	2925	
305	298	303	120	121	203	206	210	116	117	207	113	112	214	211	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

14	mgc	2868	3263	3341	3356	3509	3591	3100	2505	2172	2490	2647	3170	2844	2701	2551	2609	3008	2925
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	94	91	233	232	95	229	228	98	99	102	224	225	265	270	263	2925	
57	59	61	231	234	92	93	230	96	97	227	226	223	101	100	264	266	268	2925	
62	55	60	127	198	142	184	185	139	138	188	189	135	103	222	269	262	267	2925	
4	9	2	197	128	183	141	140	186	187	137	136	190	221	104	319	324	317	2925	
3	5	7	196	129	131	193	192	134	143	181	180	146	220	105	318	320	322	2925	
8	1	6	130	195	194	132	133	191	182	144	145	179	106	219	323	316	321	2925	
292	297	290	123	202	155	169	168	158	154	172	173	151	107	218	31	36	29	2925	
291	293	295	201	124	170	156	157	167	171	153	152	174	217	108	30	32	34	2925	
296	289	294	200	125	150	176	177	147	159	165	164	162	216	109	35	28	33	2925	
301	306	299	126	199	175	149	148	178	166	160	161	163	110	215	22	27	20	2925	
300	302	304	205	204	122	119	115	209	208	118	212	213	111	114	21	23	25	2925	
305	298	303	120	121	203	206	210	116	117	207	113	112	214	211	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	5			

15	mgc	2767	2636	2591	2795	2867	3114	2750	2636	2329	2714	2648	3249	3287	3418	3586	3421	2917	2925
127	197	196	195	128	132	58	63	56	265	270	263	145	179	178	177	146	150	2925	2925
192	134	190	135	137	187	57	59	61	264	266	268	174	152	172	153	155	169	2925	2925
186	185	141	142	182	139	62	55	60	269	262	267	168	167	159	160	164	157	2925	2925
144	140	183	184	143	181	4	9	2	319	324	317	162	158	165	166	161	163	2925	2925
133	188	136	189	191	138	3	5	7	318	320	322	151	170	154	171	173	156	2925	2925
193	131	129	130	194	198	8	1	6	323	316	321	175	149	147	148	176	180	2925	2925
85	90	83	247	252	245	274	279	272	283	288	281	13	18	11	67	72	65	2925	2925
84	86	88	246	248	250	273	275	277	282	284	286	12	14	16	66	68	70	2925	2925
89	82	87	251	244	249	278	271	276	287	280	285	17	10	15	71	64	69	2925	2925
238	243	236	76	81	74	40	45	38	49	54	47	310	315	308	256	261	254	2925	2925
237	239	241	75	77	79	39	41	43	48	50	52	309	311	313	255	257	259	2925	2925
242	235	240	80	73	78	44	37	42	53	46	51	314	307	312	260	253	258	2925	2925
109	215	214	213	110	114	292	297	290	31	36	29	91	233	232	231	92	96	2925	2925
210	116	208	117	119	205	291	293	295	30	32	34	228	98	226	99	101	223	2925	2925
204	203	123	124	200	121	296	289	294	35	28	33	222	221	105	106	218	103	2925	2925
126	122	201	202	125	199	301	306	299	22	27	20	108	104	219	220	107	217	2925	2925
115	206	118	207	209	120	300	302	304	21	23	25	97	224	100	225	227	102	2925	2925
211	113	111	112	212	216	305	298	303	26	19	24	229	95	93	94	230	234	2925	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

16	mgc	2868	2797	2389	2733	2886	3114	2906	2610	2029	2582	2950	3249	3438	3539	3248	3303	3084	2925
194	192	129	198	130	132	58	63	56	265	270	263	176	174	147	180	148	150	2925	2925
128	143	184	137	186	197	57	59	61	264	266	268	146	161	166	155	168	179	2925	2925
134	138	185	144	183	191	62	55	60	269	262	267	152	156	167	162	165	173	2925	2925
136	188	139	182	141	189	4	9	2	319	324	317	154	170	157	164	159	171	2925	2925
190	181	142	187	140	135	3	5	7	318	320	322	172	163	160	169	158	153	2925	2925
193	133	196	127	195	131	8	1	6	323	316	321	175	151	178	145	177	149	2925	2925
85	90	83	247	252	245	274	279	272	283	288	281	13	18	11	67	72	65	2925	2925
84	86	88	246	248	250	273	275	277	282	284	286	12	14	16	66	68	70	2925	2925
89	82	87	251	244	249	278	271	276	287	280	285	17	10	15	71	64	69	2925	2925
238	243	236	76	81	74	40	45	38	49	54	47	310	315	308	256	261	254	2925	2925
237	239	241	75	77	79	39	41	43	48	50	52	309	311	313	255	257	259	2925	2925
242	235	240	80	73	78	44	37	42	53	46	51	314	307	312	260	253	258	2925	2925
212	210	111	216	112	114	292	297	290	31	36	29	230	228	93	234	94	96	2925	2925
110	125	202	119	204	215	291	293	295	30	32	34	92	107	220	101	222	233	2925	2925
116	120	203	126	201	209	296	289	294	35	28	33	98	102	221	108	219	227	2925	2925
118	206	121	200	123	207	301	306	299	22	27	20	100	224	103	218	105	225	2925	2925
208	199	124	205	122	117	300	302	304	21	23	25	226	217	106	223	104	99	2925	2925
211	115	214	109	213	113	305	298	303	26	19	24	229	97	232	91	231	95	2925	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

17	mgc	3123	3377	2661	3257	2753	2235	3571	2702	2522	3796	2322	3455	2739	2732	3043	2743	2694	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	2925
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	2925
49	276	65	67	259	257	256	255	71	72	73	251	75	249	77	248	307	18	2925	2925
275	50	260	258	66	68	69	70	254	253	252	74	250	76	79	246	305	20	2925	2925
51	274	101	224	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	247	78	304	21	2925	2925
273	52	223	102	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	245	80	22	303	2925	2925
272	53	103	222	137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	244	81	302	23	2925	2925
54	271	221	104	187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	243	82	24	301	2925	2925
270	55	220	105	139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	83	242	25	300	2925	2925
56	269	219	106	185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	84	241	299	26	2925	2925
57	268	107	218	184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	85	240	27	298	2925	2925
267	58	108	217	182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	239	86	297	28	2925	2925
59	266	109	216	144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	87	238	296	29	2925	2925
265	60	111	214	142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	237	88	30	295	2925	2925
264	61	215	110	89	235	91	233	232	231	95	96	97	99	227	225	294	31	2925	2925
262	63	213	112	236	90	234	92	93	94	230	229	228	226	98	100	32	293	2925	2925
64	261	33	291	35	289	288	38	286	40	41	283	43	281	280	278	48	46	2925	2925
62	263	292	34	290	36	37	287	39	285	284	42	282	44	45	47	277	279	2925	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

18	mgc	3107	3399	2634	3274	2748	2235	3571	2702	2522	3796	2322	3455	2744	2732	3026	2738	2720	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	2925
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	2925
49	276	65	67	259	257	256	255	71	72	73	251	75	249	77	248	307	18	2925	2925
275	50	260	258	66	68	69	70	254	253	252	74	250	76	79	246	305	20	2925	2925
51	274	101	224	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	247	78	304	21	2925	2925
273	52	223	102	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	245	80	22	303	2925	2925
272	53	103	222	137	188	150	174	147	180	148	176	203	122	244	81	302	23	2925	2925
54	271	221	104	187	138	179	161	166	155	168	146	201	124	243	82	24	301	2925	2925
270	55	220	105	139	186	173	156	167	162	165	152	200	125	83	242	25	300	2925	2925
56	269	219	106	185	140	171	170	157	164	159	154	126	199	84	241	299	26	2925	2925
57	268	107	218	184	141	153	163	160	169	158	172	198	127	85	240	27	298	2925	2925
267	58	108	217	182	143	149	151	178	145	177	175	128	197	239	86	297	28	2925	2925
59	266	109	216</																

19	mgc	3512	2083	3320	3109	3156	2454	2971	3372	2843	2712	3055	3207	2501	2599	3251	2925	2655	2925
161	166	155	168	173	152	181	144	204	121	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
156	167	162	165	171	154	142	183	207	118	221	104	66	259	281	44	312	13	2925	
170	157	164	159	179	146	140	185	126	199	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
163	160	169	158	153	172	135	190	115	210	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
148	147	180	174	150	176	137	188	125	200	213	112	83	242	262	63	3	322	2925	
177	178	145	151	149	175	186	139	212	113	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
132	189	131	143	191	184	192	138	114	211	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
193	136	194	182	134	141	187	133	202	123	109	216	81	244	273	52	18	307	2925	
127	117	203	197	195	209	205	129	119	124	233	92	247	78	286	39	308	17	2925	
198	208	122	128	130	116	120	196	201	206	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50	48	269	57	42	1	324	2925	
22	16	319	5	24	9	323	300	8	32	321	294	313	310	26	10	295	298	2925	
303	309	6	320	301	316	2	25	317	293	4	31	12	15	299	315	27	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

20	mgc	3496	2114	3326	3137	3113	2454	2924	3390	2854	2719	3060	3207	2501	2599	3251	2925	2655	2925
145	179	178	177	146	150	181	144	204	121	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
174	152	172	153	155	169	142	183	207	118	221	104	66	259	281	44	312	13	2925	
168	167	159	160	164	157	140	185	126	199	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
162	158	165	166	161	163	135	190	115	210	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
151	170	154	171	173	156	137	188	125	200	213	112	83	242	262	63	3	322	2925	
175	149	147	148	176	180	186	139	212	113	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
132	189	131	143	191	184	192	138	114	211	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
193	136	194	182	134	141	187	133	202	123	109	216	81	244	273	52	18	307	2925	
127	117	203	197	195	209	205	129	119	124	233	92	247	78	286	39	308	17	2925	
198	208	122	128	130	116	120	196	201	206	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50	48	269	57	42	1	324	2925	
22	16	319	5	24	9	323	300	8	32	321	294	313	310	26	10	295	298	2925	
303	309	6	320	301	316	2	25	317	293	4	31	12	15	299	315	27	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

21	mgc	3501	2114	3309	3132	3139	2454	2908	3412	2827	2736	3055	3207	2501	2599	3251	2925	2655	2925
150	174	147	180	148	176	181	144	204	121	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
179	161	166	155	168	146	142	183	207	118	221	104	66	259	281	44	312	13	2925	
173	156	167	162	165	152	140	185	126	199	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
171	170	157	164	159	154	135	190	115	210	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
153	163	160	169	158	172	137	188	125	200	213	112	83	242	262	63	3	322	2925	
149	151	178	145	177	175	186	139	212	113	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
132	189	131	143	191	184	192	138	114	211	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
193	136	194	182	134	141	187	133	202	123	109	216	81	244	273	52	18	307	2925	
127	117	203	197	195	209	205	129	119	124	233	92	247	78	286	39	308	17	2925	
198	208	122	128	130	116	120	196	201	206	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50	48	269	57	42	1	324	2925	
22	16	319	5	24	9	323	300	8	32	321	294	313	310	26	10	295	298	2925	
303	309	6	320	301	316	2	25	317	293	4	31	12	15	299	315	27	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

22	mgc	3484	2084	3362	3110	3183	2448	2908	3386	2888	2713	3012	3162	2543	2601	3261	2925	2655	2925
133	131	193	191	190	188	138	136	204	121	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
192	194	132	134	135	137	187	189	207	118	221	104	66	259	281	44	312	13	2925	
147	178	161	166	155	168	151	174	126	199	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
150	175	156	167	162	165	154	171	115	210	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
177	148	170	157	164	159	173	152	125	200	213	112	83	242	262	63	3	322	2925	
176	149	163	160	169	158	172	153	212	113	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
183	185	139	141	146	144	180	182	114	211	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
142	140	186	184	179	181	145	143	202	123	109	216	81	244	273	52	18	307	2925	
127	117	203	197	195	209	205	129	119	124	233	92	247	78	286	39	308	17	2925	
198	208	122	128	130	116	120	196	201	206	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50								

23	mgc	3397	2086	3386	3157	3092	2438	3048	3322	2829	2712	3044	3232	2440	2493	3415	2841	2793	2925
115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	221	104	66	259	281	44	308	17	2925	
137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	213	112	81	244	262	63	3	322	2925	
185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	109	216	83	242	273	52	18	307	2925	
144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	233	92	247	78	286	39	312	13	2925	
142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50	48	269	57	42	1	324	2925	
22	16	319	5	24	9	323	300	8	32	321	294	313	310	26	10	295	298	2925	
303	309	6	320	301	316	2	25	317	293	4	31	12	15	299	315	27	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

24	mgc	3397	2086	3386	3157	3123	2405	3010	3300	2874	2712	3061	3275	2430	2491	3384	2841	2793	2925
115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	226	99	85	240	61	264	28	297	2925	
210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	221	104	66	259	281	44	308	17	2925	
137	188	176	174	147	180	148	150	203	122	219	106	71	254	270	55	34	291	2925	
187	138	146	161	166	155	168	179	201	124	105	220	255	70	46	279	11	314	2925	
139	186	152	156	167	162	165	173	200	125	213	112	81	244	262	63	3	322	2925	
185	140	154	170	157	164	159	171	126	199	108	217	74	251	64	261	33	292	2925	
184	141	172	163	160	169	158	153	198	127	223	102	252	73	282	43	296	29	2925	
182	143	175	151	178	145	177	149	128	197	109	216	83	242	273	52	18	307	2925	
144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	233	92	247	78	286	39	312	13	2925	
142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	98	227	245	80	35	290	305	20	2925	
111	91	224	107	215	94	96	228	232	222	100	230	237	88	38	287	302	23	2925	
214	234	101	218	110	231	229	97	93	103	95	225	82	243	263	62	318	7	2925	
90	239	248	67	68	246	250	249	89	260	72	87	241	69	40	285	19	306	2925	
235	86	77	258	257	79	75	76	236	65	253	238	256	84	59	266	304	21	2925	
45	36	288	47	41	54	267	276	53	274	60	275	277	56	283	268	311	14	2925	
280	289	37	278	284	271	58	49	272	51	265	50	48	269	57	42	1	324	2925	
22	16	319	5	24	9	323	300	8	32	321	294	313	310	26	10	295	298	2925	
303	309	6	320	301	316	2	25	317	293	4	31	12	15	299	315	27	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

25	mgc	2570	3152	3076	3297	2126	3656	2573	3031	3160	3279	2769	2899	2227	2845	2219	3506	3340	2925
13	1	323	310	311	16	11	317	321	315	3	9	45	41	283	48	282	276	2925	
320	297	25	19	24	20	299	308	307	304	22	5	37	58	262	266	64	288	2925	
6	27	29	295	292	289	32	34	35	294	298	319	52	61	256	69	264	273	2925	
313	23	296	30	33	36	293	291	290	31	302	12	274	60	253	72	265	51	2925	
7	303	300	306	301	305	26	17	18	21	28	318	275	55	259	66	270	50	2925	
316	324	2	15	14	309	314	8	4	10	322	312	287	56	70	255	269	38	2925	
121	212	114	205	115	208	145	179	178	177	146	150	47	263	68	257	62	278	2925	
109	189	135	131	195	216	174	152	172	153	155	169	281	272	65	260	53	44	2925	
124	133	142	183	192	201	168	167	159	160	164	157	285	271	71	254	54	40	2925	
202	132	181	144	193	123	162	158	165	166	161	163	279	268	258	67	57	46	2925	
203	127	184	141	198	122	151	170	154	171	173	156	39	261	63	59	267	286	2925	
215	128	187	138	197	110	175	149	147	148	176	180	49	284	42	277	43	280	2925	
119	191	140	185	134	206	85	83	88	238	239	251	73	245	249	243	75	81	2925	
209	200	137	188	125	116	248	225	97	96	91	92	227	236	235	232	94	77	2925	
213	199	143	182	126	112	78	99	106	217	220	223	222	107	101	104	226	247	2925	
207	196	186	139	129	118	241	95	219	108	105	102	103	218	224	221	230	84	2925	
111	130	190	194	136	214	79	231	228	229	234	233	98	89	90	93	100	246	2925	
117	113	211	120	210	204	244	242	237	87	86	74	252	80	76	82	250	240	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	

26	mgc	2587	3195	3066	3295	2095	3656	2573	3031	3160	3279	2769	2899	2258	2812	2181	3484	3385	2925
13	1	323	310	311	16	11	317	321	315	3	9	45	41	283	48	282	276	2925	
320	297	25	19	24	20	299	308	307	304	22	5	37	58	262	266	64	288	2925	
6	27	29	295	292	289	32	34	35	294	298	319	52	61	256	69	264	273	2925	
313	23	296	30	33	36	293	291	290	31	302	12	274	60	253	72	265	51	2925	
7	303	300	306	301	305	26	17	18	21	28	318	275	55	259	66	270	50	2925	
316	324	2	15	14	309	314	8	4	10	322	312	287	56	70	255	269	38	2925	
121	212	114	205	115	208	145	179	178	177	146	150	47	263	68	257	62	278	2925	
109	189	135	131	195	216	174	152	172	153	155	169	281	272	65	260	53	44	2925	
124	133	142	183	192	201	168	167	159	160	164	157	285	271	71	254	54	40	2925	
202	132	181	144	193	123	162	158	165	166	161	163	279	268	258	67	57	46	2925	
203	127	184	141	198	122	151	170	154	171	173	156	39	261	63	59	267	286	2925	
215	128	187	138	197	110	175	149	147	148	176	180	49	284	42	277	43	280	2925	
119	191	140	185	134	206	85	83	88	238	239	251	73	245	249	243	75	81	2925	
209	200	137	188	125	116	248	225	97	96	91	92	227	236	235	232	94	77	2925	
213	199	143	182	126	112	78	99	106	217	220	223	222	107	101	104	226	247	2925	
207	196	186	139	129	118	241	95	219	108	105	102	103	218	224	221	230	84	2925	
111	130	190	194	136	214														

27	mgc	3072	3185	2643	3440	2903	2152	3585	2242	3041	3542	2291	3724	2881	2447	3061	2469	3047	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	
49	276	71	256	65	258	99	228	100	221	224	103	79	248	73	250	307	18	2925	
275	50	66	257	72	255	102	107	217	220	106	223	74	249	80	247	305	20	2925	
51	274	260	67	254	69	227	218	108	105	219	98	252	75	246	77	304	21	2925	
273	52	253	70	259	68	222	97	225	104	101	226	245	78	251	76	22	303	2925	
272	53	135	138	191	186	145	179	178	177	146	150	111	114	215	210	302	23	2925	
54	271	192	143	182	133	174	152	172	153	155	169	216	119	206	109	24	301	2925	
270	55	136	181	144	189	168	167	159	160	164	157	112	205	120	213	25	300	2925	
56	269	185	184	141	140	162	158	165	166	161	163	209	208	117	116	299	26	2925	
57	268	188	142	183	137	151	170	154	171	173	156	212	118	207	113	27	298	2925	
267	58	139	187	134	190	175	149	147	148	176	180	115	211	110	214	297	28	2925	
59	266	95	232	89	234	123	204	124	197	200	127	87	240	81	242	296	29	2925	
265	60	90	233	96	231	126	131	193	196	130	199	82	241	88	239	30	295	2925	
264	61	236	91	230	93	203	194	132	129	195	122	244	83	238	85	294	31	2925	
262	63	229	94	235	92	198	121	201	128	125	202	237	86	243	84	32	293	2925	
64	261	33	291	35	289	288	38	286	40	41	283	43	281	280	278	48	46	2925	
62	263	292	34	290	36	37	287	39	285	284	42	282	44	45	47	277	279	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

28	mgc	3089	3228	2633	3438	2872	2152	3585	2242	3041	3542	2291	3724	2912	2414	3023	2447	3092	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	
49	276	71	256	65	258	99	228	100	221	224	103	79	248	73	250	307	18	2925	
275	50	66	257	72	255	102	107	217	220	106	223	74	249	80	247	305	20	2925	
51	274	260	67	254	69	227	218	108	105	219	98	252	75	246	77	304	21	2925	
273	52	253	70	259	68	222	97	225	104	101	226	245	78	251	76	22	303	2925	
272	53	135	138	191	186	176	174	147	180	148	150	111	114	215	210	302	23	2925	
54	271	192	143	182	133	146	161	166	155	168	179	216	119	206	109	24	301	2925	
270	55	136	181	144	189	152	156	167	162	165	173	112	205	120	213	25	300	2925	
56	269	185	184	141	140	154	170	157	164	159	171	209	208	117	116	299	26	2925	
57	268	188	142	183	137	172	163	160	169	158	153	212	118	207	113	27	298	2925	
267	58	139	187	134	190	175	151	178	145	177	149	115	211	110	214	297	28	2925	
59	266	95	232	89	234	123	204	124	197	200	127	87	240	81	242	296	29	2925	
265	60	90	233	96	231	126	131	193	196	130	199	82	241	88	239	30	295	2925	
264	61	236	91	230	93	203	194	132	129	195	122	244	83	238	85	294	31	2925	
262	63	229	94	235	92	198	121	201	128	125	202	237	86	243	84	32	293	2925	
64	261	33	291	35	289	288	38	286	40	41	283	43	281	280	278	48	46	2925	
62	263	292	34	290	36	37	287	39	285	284	42	282	44	45	47	277	279	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

29	mgc	3099	3071	2814	3175	2794	2261	3790	2445	3108	3476	1991	3503	2846	2385	3456	2749	2762	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	
49	276	77	250	252	71	123	204	124	197	200	127	105	222	224	99	307	18	2925	
275	50	70	233	92	255	126	131	193	196	130	199	98	114	211	227	305	20	2925	
51	274	251	86	239	74	203	194	132	129	195	122	223	112	213	102	304	21	2925	
273	52	249	236	89	76	198	121	201	128	125	202	221	208	117	104	22	303	2925	
272	53	253	87	238	72	145	179	178	177	146	150	229	115	210	96	302	23	2925	
54	271	246	90	235	79	174	152	172	153	155	169	218	118	207	107	24	301	2925	
270	55	65	243	82	260	168	167	159	160	164	157	93	215	110	232	25	300	2925	
56	269	67	237	88	258	162	158	165	166	161	163	95	209	116	230	299	26	2925	
57	268	80	84	241	245	151	170	154	171	173	156	108	205	120	217	27	298	2925	
267	58	69	242	83	256	175	149	147	148	176	180	97	109	216	228	297	28	2925	
59	266	257	240	85	68	135	192	136	185	188	139	225	212	113	100	296	29	2925	
265	60	259	81	244	66	138	143	181	184	142	187	231	119	206	94	30	295	2925	
264	61	78	91	234	247	191	182	144	141	183	134	106	214	111	219	294	31	2925	
262	63	254	75	73	248	186	133	189	140	137	190	226	103	101	220	32	293	2925	
64	261	33	291	35	289	288	38	286	40	41	283	43	281	280	278	48	46	2925	
62	263	292	34	290	36	37	287	39	285	284	42	282	44	45	47	277	279	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

30	mgc	3116	3114	2804	3173	2763	2261	3790	2445	3108	3476	1991	3503	2877	2352	3418	2727	2807	2925
1	3	323	321	320	6	318	8	9	315	11	313	312	14	310	16	17	308	2925	
324	322	2	4	5	319	7	317	316	10	314	12	13	311	15	309	19	306	2925	
49	276	77	250	252	71	123	204	124	197	200	127	105	222	224	99	307	18	2925	
275	50	70	233	92	255	126	131	193	196	130	199	98	114	211	227	305	20	2925	
51	274	251	86	239	74	203	194	132	129	195	122	223	112	213	102	304	21	2925	
273	52	249	236	89	76	198	121	201	128	125	202	221	208	117	104	22	303	2925	
272	53	253	87	238	72	145	179	178	177	146	150	229	115	210	96	302	23	2925	
54	271	246	90	235	79	174	152	172	153	155	169	218	118	207	107	24	301	2925	
270	55	65	243	82	260	168	167	159	160	164	157	93	215	110	232	25	300	2925	
56	269	67	237	88	258	162	158	165	166	161	163	95	209	116	230	299	26	2925	
57	268	80	84	241	245	151	170	154	171	173	156	108	205	120	217	27	298	2925	
267	58	69	242	83	256	175	149	147	148	176	180	97	109	216	228	297	28	2925	
59	266	257	240	85	68	135	192	136	185	188	139	225	212	113	100	296	29	2925	
265	60	259	81	244	66	138	143	181	184	142	187	231	119	206	94	30	295	2925	
264	61	78	91	234	247	191	182	144	141	183	134	106	214	111	219	294	31	2925	
262	63	254	75	73	248	186	133	189	140	137	190	226							

31	mgc	3124	2734	3382	2439	3602	2179	3177	3007	2624	2256	3112	3898	2699	2686	2584	3108	3114	2925
13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35	2925	
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291	2925	
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38	2925	
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40	2925	
97	230	232	91	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	289	51	274	36	2925	
90	213	112	235	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	282	54	271	43	2925	
231	106	219	94	137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	29	279	46	296	2925	
229	216	109	96	187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	31	273	52	294	2925	
233	222	103	92	139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	44	48	277	281	2925	
226	111	214	99	185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	33	269	56	292	2925	
85	223	102	240	184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	293	276	49	32	2925	
87	217	108	238	182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	295	278	47	30	2925	
100	104	221	225	144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	42	55	270	283	2925	
89	101	224	236	142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	290	39	37	284	2925	
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262	2925	
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67	2925	
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65	2925	
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

32	mgc	3108	2756	3355	2456	3597	2179	3177	3007	2624	2256	3112	3898	2704	2686	2567	3103	3140	2925
13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35	2925	
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291	2925	
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38	2925	
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40	2925	
97	230	232	91	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	289	51	274	36	2925	
90	213	112	235	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	282	54	271	43	2925	
231	106	219	94	137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	29	279	46	296	2925	
229	216	109	96	187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	31	273	52	294	2925	
233	222	103	92	139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	44	48	277	281	2925	
226	111	214	99	185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	33	269	56	292	2925	
85	223	102	240	184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	293	276	49	32	2925	
87	217	108	238	182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	295	278	47	30	2925	
100	104	221	225	144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	42	55	270	283	2925	
89	101	224	236	142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	290	39	37	284	2925	
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262	2925	
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67	2925	
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65	2925	
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

33	mgc	2774	3482	3529	1958	2284	3840	3188	2427	1886	4361	2241	2930	2708	3867	2734	2360	3156	2925
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925	
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925	
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925	
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925	
67	264	254	65	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	27	304	294	25	2925	
253	247	78	72	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	293	287	38	32	2925	
256	80	245	69	137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	296	40	285	29	2925	
66	76	249	259	187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	26	36	289	299	2925	
68	251	74	257	139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	28	291	34	297	2925	
261	73	252	64	185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	301	33	292	24	2925	
70	250	75	255	184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	30	290	35	295	2925	
62	77	248	263	182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	22	37	288	303	2925	
262	246	79	63	144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	302	286	39	23	2925	
260	61	71	258	142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	300	21	31	298	2925	
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925	
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925	
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925	
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

34	mgc	2758	3504	3502	1975	2279	3840	3188	2427	1886	4361	2241	2930	2713	3867	2717	2355	3182	2925
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925	
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925	
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925	
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925	
67	264	254	65	115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	27	304	294	25	2925	
253	247	78	72	210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	293	287	38	32	2925	
256	80	245	69	137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	296	40	285	29	2925	
66	76	249	259	187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	26	36	289	299	2925	
68	251	74	257	139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	28	291	34	297	2925	
261	73	252	64	185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	301	33	292	24	2925	
70	250	75	255	184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	30	290	35	295	2925	
62	77	248	263	182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	22	37	288	303	2925	
262	246	79	63	144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	302	286	39	23	2925	
260	61	71	258	142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	300	21	31	298	2925	
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925	
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41						

35	mgc	2784	3454	3580	1908	2320	3873	3118	2429	1963	4361	2148	2818	2804	3802	2652	2434	3277	2925
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925	
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925	
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925	
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925	
67	264	254	65	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	27	304	294	25	2925	
253	247	78	72	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	293	287	38	32	2925	
256	80	245	69	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	296	40	285	29	2925	
66	76	249	259	123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	26	36	289	299	2925	
68	251	74	257	208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	28	291	34	297	2925	
261	73	252	64	113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	301	33	292	24	2925	
70	250	75	255	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	30	290	35	295	2925	
62	77	248	263	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	22	37	288	303	2925	
262	246	79	63	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	302	286	39	23	2925	
260	61	71	258	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	300	21	31	298	2925	
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925	
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925	
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925	
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

36	mgc	2692	3444	3613	2042	2274	3908	3080	2428	1963	4359	2135	2884	2739	3888	2667	2412	3197	2925
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925	
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925	
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925	
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925	
67	264	254	65	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	27	304	294	25	2925	
253	247	78	72	125	133	131	193	191	190	188	138	136	200	293	287	38	32	2925	
256	80	245	69	123	192	194	132	134	135	137	187	189	202	296	40	285	29	2925	
66	76	249	259	119	147	178	161	166	155	168	151	174	206	26	36	289	299	2925	
68	251	74	257	113	150	175	156	167	162	165	154	171	212	28	291	34	297	2925	
261	73	252	64	201	177	148	170	157	164	159	173	152	124	301	33	292	24	2925	
70	250	75	255	205	176	149	163	160	169	158	172	153	120	30	290	35	295	2925	
62	77	248	263	207	183	185	139	141	146	144	180	182	118	22	37	288	303	2925	
262	246	79	63	208	142	140	186	184	179	181	145	143	117	302	286	39	23	2925	
260	61	71	258	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	300	21	31	298	2925	
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925	
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925	
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925	
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

37	mgc	3417	2999	2174	2886	3403	3062	2429	3356	2628	2802	3246	3042	2684	2762	3338	3062	2435	2925
53	51	273	271	270	268	58	56	83	242	133	131	193	191	190	188	138	136	2925	
272	274	52	54	55	57	267	269	241	84	192	194	132	134	135	137	187	189	2925	
67	258	81	246	75	248	71	254	85	240	147	178	161	166	155	168	151	174	2925	
70	255	76	247	82	245	74	251	239	86	150	175	156	167	162	165	154	171	2925	
257	68	250	77	244	79	253	72	238	87	177	148	170	157	164	159	173	152	2925	
256	69	243	80	249	78	252	73	88	237	176	149	163	160	169	158	172	153	2925	
263	265	59	61	66	64	260	262	236	89	146	185	139	141	183	144	180	182	2925	
62	60	266	264	259	261	65	63	90	235	179	140	186	184	142	181	145	143	2925	
230	91	101	228	3	1	323	320	321	6	318	8	9	316	117	214	204	115	2925	
231	217	108	94	322	324	2	5	4	319	7	317	11	314	203	197	128	122	2925	
226	103	222	99	25	300	33	291	290	289	34	38	315	10	206	126	199	119	2925	
100	220	105	225	299	26	286	40	284	41	43	281	312	13	120	196	129	205	2925	
98	110	215	227	27	298	280	279	47	48	276	45	14	311	112	201	124	213	2925	
223	106	219	102	297	28	50	46	277	278	49	275	313	12	211	127	198	114	2925	
232	221	104	93	296	29	39	282	42	283	285	44	310	15	118	200	125	207	2925	
92	216	109	233	294	31	287	37	35	36	288	292	16	309	116	123	202	209	2925	
96	107	218	229	32	293	17	307	19	305	24	22	302	304	212	130	195	113	2925	
97	234	224	95	30	295	308	18	306	20	301	303	23	21	210	111	121	208	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

38	mgc	3501	2760	3042	2629	2124	3079	3579	2463	2881	2925	2615	2981	2429	2987	3623	2547	3560	2925
115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
137	188	145	179	178	177	146	150	203	122	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
187	138	174	152	172	153	155	169	201	124	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
139	186	168	167	159	160	164	157	200	125	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
185	140	162	158	165	166	161	163	126	199	281	272	61	69	256	264	53	44	2925	
184	141	151	170	154	171	173	156	198	127	277	266	63	255	70	262	59	48	2925	
182	143	175	149	147	148	176	180	128	197	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	3	1	323	321	320	318	8	6	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	322	324	2	4	5	7	317	319	2925	
80	95	223	107	220	103	101	221	230	245	17	308	31	296	25	298	21	304	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	20	305	26	297	32	295	24	301	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	307	18	300	27	294	29	303	22	2925	
87	97	104	218	105	222	224	102	228	238	306	19	293</							

39	mgc	3501	2760	3042	2629	2129	3079	3562	2458	2907	2925	2599	3003	2402	3004	3618	2547	3560	2925
115	113	211	209	208	118	206	120	121	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
210	212	114	116	117	207	119	205	123	202	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
137	188	150	174	147	180	148	176	203	122	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
187	138	179	161	166	155	168	146	201	124	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
139	186	173	156	167	162	165	152	200	125	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
185	140	171	170	157	164	159	154	126	199	281	272	61	69	256	264	53	44	2925	
184	141	153	163	160	169	158	172	198	127	277	266	63	255	70	262	59	48	2925	
182	143	149	151	178	145	177	175	128	197	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
144	181	129	195	131	193	136	134	190	192	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
142	183	196	130	194	132	189	191	135	133	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	3	1	323	321	320	318	8	6	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	322	324	2	4	5	7	317	319	2925	
80	95	223	107	220	103	101	221	230	245	17	308	31	296	25	298	21	304	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	20	305	26	297	32	295	24	301	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	307	18	300	27	294	29	303	22	2925	
87	97	104	218	105	222	224	102	228	238	306	19	293	30	299	28	302	23	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	313	315	9	11	16	14	310	312	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	12	10	316	314	309	311	15	13	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

40	mgc	3580	2760	2946	2571	2250	3010	3502	2521	2921	2925	2531	2935	2523	2976	3703	2625	3446	2925
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
125	133	131	193	191	190	188	138	136	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
201	192	194	132	134	135	137	187	189	124	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
123	147	178	161	166	155	168	151	174	202	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
208	150	175	156	167	162	165	154	171	117	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
113	177	148	170	157	164	159	173	152	212	281	272	61	69	256	264	53	44	2925	
205	176	149	163	160	169	158	172	153	120	277	266	63	255	70	262	59	48	2925	
119	183	185	139	141	146	144	180	182	206	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
207	142	140	186	184	179	181	145	143	118	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	3	1	323	321	320	318	8	6	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	322	324	2	4	5	7	317	319	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	17	308	31	296	25	298	21	304	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	20	305	26	297	32	295	24	301	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	307	18	300	27	294	29	303	22	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	306	19	293	30	299	28	302	23	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	313	315	9	11	16	14	310	312	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	12	10	316	314	309	311	15	13	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

2.1 Bordered Magic Squares of Orders 144 and 126

Let's consider following distributions of numbers 49 and 64:

1	2	3	4	5	6	7
24	25	26	27	28	29	8
23	40	41	42	43	30	9
22	39	48	49	44	31	10
21	38	47	46	45	32	11
20	37	36	35	34	33	12
19	18	17	16	15	14	13

Table: 7 × 7 - 49 numbers

1	2	3	4	5	6	7	8
28	29	30	31	32	33	34	9
27	48	49	50	51	52	35	10
26	47	60	61	62	53	36	11
25	46	59	64	63	54	37	12
24	45	58	57	56	55	38	13
23	44	43	42	41	40	39	14
22	21	20	19	18	17	16	15

Table: 8 × 8 - 64 numbers

2.2 Equal Sums Distribution for 7×7

It has total 49 numbers. Let's consider following distribution of equal sums:

15876 15714

$$\begin{array}{ll}
 D_1 := \{1, 2, \dots, 162, 15715, 15716, \dots, 15876\}; & \text{Total Sum } D_1 := 2572074 \\
 D_2 := \{163, 164, \dots, 324, 15553, 15554, \dots, 15714\}; & \text{Total Sum } D_2 := 2572074 \\
 \dots & \dots \\
 \dots & \dots \\
 D_{48} := \{7615, 7616, \dots, 7776, 8101, 8102, \dots, 8262\}; & \text{Total Sum } D_{48} := 2572074 \\
 D_{49} := \{7777, 7778, \dots, 7938, 7939, 7940, \dots, 8100\}; & \text{Total Sum } D_{49} := 2572074
 \end{array}$$

In a Table of order 7×7 , total we have 49 numbers. Replacing numbers by magic squares of order 16 made from their respective distributions as given above. This gives us 49 magic squares of order 16 of equal magic sums. Replacing them according to above Table of order 7×7 , we get magic square of order 126 multiples of magic squares of order 16. Since there are 40 magic squares of order 16, thus, we get 40 magic squares of order 126. See the attached **excel files** for details.

2.3 Equal Sums Distribution for 8×8

It has total 64 numbers. Let's consider following distribution of equal sums:

$$\begin{array}{ll}
 D_1 := \{1, 2, \dots, 162, 20575, 20576, \dots, 20736\}; & \text{Total Sum } D_1 := 3359394 \\
 D_2 := \{163, 164, \dots, 324, 20413, 20414, \dots, 20574\}; & \text{Total Sum } D_2 := 3359394 \\
 \dots & \dots \\
 \dots & \dots \\
 D_{63} := \{10045, 10046, \dots, 10206, 10531, 10532, \dots, 10692\}; & \text{Total Sum } D_{63} := 3359394 \\
 D_{64} := \{10207, 10208, \dots, 10368, 10369, 10370, \dots, 10530\}; & \text{Total Sum } D_{64} := 3359394
 \end{array}$$

In a Table of order 8×8 , total we have 64 numbers. Replacing numbers by magic squares of order 16 made from their respective distributions as given above. This gives us 64 magic squares of order 16 of equal magic sums. Replacing them according to above Table of order

8×8 , we get magic square of order 144 multiples of magic squares of order 16. Since there are 40 magic squares of order 16, thus, we get 40 magic squares of order 144. See the attached **excel files** for details.

In the magic squares orders 144 and 126, the distribution is considered in such a way that removing the external borders of order 16, still we are left with magic squares of lower orders. Based on this idea, we shall give below some examples of magic squares up to order 54 and 36 derived from the above two big magic squares. For complete work see the attached **excel files**.

2.4 Magic Squares of Order 54

Below are three examples of magic squares of order 54 obtained from the magic squares of order 126. It is obtained by the application of the formula $\frac{a^2 - b^2}{2}$, $a > b$, i.e., subtract $\frac{126^2 - 54^2}{2} := 6480$ from each entry, we get the following three magic squares of order 54:

Table of Bordered Magic Squares Multiples of 18, Zenodo. The table contains 18x18 magic squares, each with a unique border and internal arrangement of numbers. The numbers range from 1 to 324, with some squares containing specific patterns or sub-squares. The table is organized into a grid with 18 columns and 18 rows of squares. Each square is labeled with its row and column indices (e.g., 1 2915 2914 2913 2 6 2894 2892 21 2898 22 24 37 2879 2878 2877 38 42 163 2753 2752 2751 164 168 2732 2730 183 2736 184 186 199 2717 2716 2715 200 204 325 2591 2590 2589 326 330 2570 2568 345 2574 346 348 361 2555 2554 2553 362 366 78759).

7	2866	2871	2864	2839	2844	2837	85	90	83	67	72	65	13	18	11	2875	2880	2873	2704	2709	2702	2677	2682	2675	247	252	245	229	234	227	175	180	173	2713	2718	2711	2542	2547	2540	2515	2520	2513	409	414	407	391	396	389	337	342	335	2551	2556	2549	78759
	2865	2867	2869	2838	2840	2842	84	86	88	66	68	70	12	14	16	2874	2876	2878	2703	2705	2707	2676	2678	2680	246	248	250	228	230	232	174	176	178	2712	2714	2716	2541	2543	2545	2514	2516	2518	408	410	412	390	392	394	336	338	340	2550	2552	2554	78759
	2870	2863	2868	2843	2836	2841	89	82	87	71	64	69	17	10	15	2879	2872	2877	2708	2701	2706	2681	2674	2679	251	244	249	233	226	231	179	172	177	2717	2710	2715	2546	2539	2544	2519	2512	2517	413	406	411	395	388	393	341	334	339	2555	2548	2553	78759
	58	63	56	118	2800	2801	115	95	2821	2820	98	114	2805	2804	111	2857	2862	2855	220	225	218	280	2638	2639	277	257	2659	2658	260	276	2643	2642	273	2695	2700	2693	382	387	380	442	2476	2477	439	419	2497	2496	422	438	2481	2480	435	2533	2538	2531	78759
	57	59	61	2799	117	116	2802	2822	96	97	2819	2803	112	113	2806	2856	2858	2860	219	221	213	2637	279	278	2640	2660	258	259	2657	2641	274	275	2644	2694	2696	2698	381	383	385	2475	441	440	2478	2498	420	421	2495	2479	436	437	2482	2532	2534	2536	78759
	62	55	60	103	2813	2812	106	99	2817	2816	102	110	2808	2809	107	2861	2854	2859	224	217	222	265	2651	2650	268	261	2655	2654	264	272	2646	2647	269	2699	2692	2697	386	379	384	427	2489	2488	430	423	2493	2492	426	434	2484	2485	431	2537	2530	2535	78759
	4	9	2	2814	104	105	2811	2818	100	101	2815	2807	109	108	2810	2911	2916	2909	166	171	164	2652	266	267	2649	2656	262	263	2653	2645	271	270	2648	2749	2754	2747	328	333	326	2490	428	429	2487	2494	424	425	2491	2483	433	432	2486	2587	2592	2585	78759
	3	5	7	91	2825	2824	94	119	2797	2796	122	123	2793	2792	126	2910	2912	2914	165	167	169	253	2663	2662	256	281	2635	2634	284	285	2631	2630	288	2748	2750	2752	327	329	331	415	2501	2500	418	443	2473	2472	446	447	2469	2468	450	2586	2588	2590	78759
	8	1	6	2826	92	93	2823	2798	120	121	2795	2794	124	125	2791	2915	2908	2913	170	163	168	2664	254	255	2661	2636	282	283	2633	2632	286	287	2629	2753	2746	2751	332	325	330	2502	416	417	2499	2474	444	445	2471	2470	448	449	2467	2591	2584	2589	78759
	2884	2889	2882	139	2777	2776	142	131	2785	2784	134	135	2781	2780	138	31	36	29	2722	2727	2720	301	2615	2614	304	293	2623	2622	296	297	2619	2618	300	193	198	191	2560	2565	2558	463	2453	2452	466	455	2461	2460	458	459	2457	2456	462	355	360	353	78759
	2883	2885	2887	2778	140	141	2775	2786	132	133	2783	2782	136	137	2779	30	32	34	2721	2723	2725	2616	302	303	2613	2624	294	295	2621	2620	298	299	2617	192	194	196	2559	2561	2563	2454	464	465	2451	2462	456	457	2459	2458	460	461	2455	354	356	358	78759
	2888	2881	2886	159	2756	2757	162	127	2789	2788	130	147	2769	2768	150	35	28	33	2726	2719	2724	321	2594	2595	324	289	2627	2626	292	309	2607	2606	312	197	190	195	2564	2557	2562	483	2432	2433	486	451	2465	2464	454	471	2445	2444	474	359	352	357	78759
	2893	2898	2891	2758	161	160	2755	2790	128	129	2787	2770	148	149	2767	22	27	20	2731	2736	2729	2596	323	322	2593	2628	290	291	2625	2608	310	311	2605	184	189	182	2569	2574	2567	2434	485	484	2431	2466	452	453	2463	2446	472	473	2443	346	351	344	78759
	2892	2894	2896	154	2764	2765	151	155	2761	2760	158	143	2773	2772	146	21	23	25	2730	2732	2734	316	2602	2603	313	317	2599	2598	320	305	2611	2610	308	183	185	187	2568	2570	2572	478	2440	2441	475	479	2437	2436	482	467	2449	2448	470	345	347	349	78759
	2897	2890	2895	2763	153	152	2766	2762	156	157	2759	2774	144	145	2771	26	19	24	2735	2728	2733	2601	315	314	2604	2600	318	319	2597	2612	306	307	2609	188	181	186	2573	2566	2571	2439	477	476	2442	2438	480	481	2435	2450	468	469	2447	350	343	348	78759
	40	45	38	76	81	74	2830	2835	2828	2848	2853	2846	2902	2907	2900	49	54	47	202	207	200	238	243	236	2668	2673	2666	2686	2691	2684	2740	2745	2738	211	216	209	364	369	362	400	405	398	2506	2511	2504	2524	2529	2522	2578	2583	2576	373	378	371	78759
	39	41	43	75	77	79	2829	2831	2833	2847	2849	2851	2901	2903	2905	48	50	52	201	203	205	237	239	241	2667	2669	2671	2685	2687	2689	2739	2741	2743	210	212	214	363	365	367	399	401	403	2505	2507	2509	2523	2525	2527	2577	2579	2581	372	374	376	78759
	44	37	42	80	73	78	2834	2827	2832	2852	2845	2850	2906	2899	2904	53	46	51	206	199	204	242	235	240	2672	2665	2670	2690	2683	2688	2744	2737	2742	215	208	213	368	361	366	404	397	402	2510	2503	2508	2528	2521	2526	2582	2575	2580	377	370	375	78759
	1732	1737	1730	1705	1710	1703	1219	1224	1217	1201	1206	1199	1147	1152	1145	1741	1746	1739	1570	1575	1568	1543	1548	1541	1381	1386	1379	1363	1368	1361	1309	1314	1307	1579	1584	1577	2380	2385	2378	2353	2358	2351	571	576	569	553	558	551	499	504	497	2389	2394	2387	78759
	1731	1733	1735	1704	1706	1708	1218	1220	1222	1200	1202	1204	1146	1148	1150	1740	1742	1744	1569	1571	1573	1542	1544	1546	1380	1382	1384	1362	1364	1366	1308	1310	1312	1578	1580	1582	2379	2381	2383	2352	2354	2356	570	572	574	552	554	556	498	500	502	2388	2390	2392	78759
	1736	1729	1734	1709	1702	1707	1223	1216	1221	1205	1198	1203	1151	1144	1149	1745	1738	1743	1574	1567	1572	1547	1540	1545	1385	1378	1383	1367	1360	1365	1313	1306	1311	1583	1576	1581	2384	2377	2382	2357	2350	2355	575	568	573	557	550	555	503	496	501	2393	2386	2391	78759
	1192	1197	1190	1252	1666	1667	1249	1229	1687	1686	1232	1248	1671	1670	1245	1723	1728	1721	1354	1359	1352	1414	1504	1505	1411	1391	1525	1524	1394	1410	1509	1508	1407	1561	1566	1559	544	549	542	604	2314	2315	601	581	2335	2334	584	600	2319	2318	597	2371	2376	2369	78759
	1191	1193	1195	1665	1251	1250	1668	1688	1230	1231	1685	1669	1246	1247	1672	1722	1724	1726	1353	1355	1357	1503	1413	1412	1506	1526	1392	1393	1523	1507	1408	1409	1510	1560	1562	1564	543	545	547	2313	603	602	2316	2336	582	583	2333	2317	598	599	2323	2370	2372	2374	78759
	1196	1189	1194	1237	1679	1678	1240	1233	1683	1682	1236	1244	1674	1675	1241	1727	1720	1725	1358	1351	1356	1399	1517	1516	1402	1395	1521	1520	1398	1406	1512	1513	1403	1565	1558	1563	548	541	546	589	2327	2326	592	585	2331	2330	588	596	2322	2323	2320	2375	2368	2373	78759
	1138	1143	1136	1680	1238	1239	1677	1684	1234	1235	1681	1673	1243	1242	1676	1777	1782	1775	1300	1305	1298	1518	1400	1401	1515	1522	1396	1397	1519	1511	1405	1404	1514	1615	1620	1613	490	495	488	2328	590	591	2325	2332	586	587	2329	2321	595	594	2324	2425	2430	2423	78759
	1137	1139	1141	1225	1691	1690	1																																																

161	2758	155	2760	2765	152	2773	144	2796	121	2818	99	85	2832	61	2856	28	2889	323	2596	317	2598	2603	314	2611	306	2634	283	2656	261	247	2670	223	2694	190	2727	485	2434	479	2436	2441	476	2449	468	2472	445	2494	423	409	2508	385	2532	352	2565	78759
156	2759	162	2757	2763	154	142	2775	2799	118	2813	104	66	2851	2873	44	2904	13	318	2597	324	2595	2601	316	304	2613	2637	280	2651	266	228	2689	2711	206	2742	175	480	2435	486	2433	2439	478	466	2451	2475	442	2489	428	390	2527	2549	368	2580	337	78759
2762	157	2756	159	2771	146	140	2777	126	2791	2811	106	71	2846	2862	55	34	2883	2600	319	2594	321	2609	308	302	2615	288	2629	2649	268	233	2684	2700	217	196	2721	2438	481	2432	483	2447	470	464	2453	450	2467	2487	430	395	2522	2538	379	358	2559	78759
2755	160	2761	158	153	2764	135	2782	115	2802	105	2812	2847	70	46	2871	11	2906	2593	322	2599	320	315	2602	297	2620	277	2640	267	2650	2685	232	208	2709	173	2744	2431	484	2437	482	477	2440	459	2458	439	2478	429	2488	2523	394	370	2547	335	2582	78759
148	147	2772	2766	150	2768	137	2780	125	2792	2805	112	83	2834	2854	63	3	2914	310	309	2610	2604	312	2606	299	2618	2643	274	245	2672	2692	225	165	2752	472	471	2448	2442	474	2444	461	2456	449	2468	2481	436	407	2510	2530	387	327	2590	78759		
2769	2770	145	151	149	2767	2778	139	2804	113	108	2809	74	2843	64	2853	33	2884	2607	2608	307	313	311	2605	2616	301	2642	275	270	2647	236	2681	226	2691	195	2722	2445	2446	469	475	473	2443	2454	463	2480	437	432	2485	398	2519	388	2529	357	2560	78759
132	2781	131	143	2783	2776	2784	138	114	2803	2815	102	2844	73	2874	43	2888	29	294	2619	293	305	2621	2614	2622	300	276	2641	2653	264	2682	235	2712	205	2726	191	456	2457	455	467	2459	2452	2460	462	438	2479	2491	426	2520	397	2550	367	2564	353	78759
2785	136	2786	2774	134	141	2779	133	2794	123	109	2808	81	2836	2865	52	18	2899	2623	298	2624	2612	296	303	2617	295	2632	285	271	2646	243	2674	2703	214	2720	214	2461	460	2462	2450	458	465	2455	457	2470	447	433	2484	405	2512	2541	376	342	2575	78759
127	117	2795	2789	2787	2801	2797	129	119	124	2825	92	2839	78	2878	39	2900	17	289	279	2633	2627	2625	2639	2635	291	281	286	2663	254	2677	240	2716	201	2738	179	451	441	2471	2465	2463	2477	2473	453	443	448	2501	416	2515	402	2554	363	2576	341	78759
2790	2800	122	128	130	116	120	2788	2793	2798	98	2819	2837	80	35	2882	2897	20	2628	2638	284	290	292	278	282	2626	2631	2636	260	2657	2675	242	197	2720	2735	182	2466	2476	446	452	454	440	444	2464	2469	2474	422	2495	2513	404	359	2558	2573	344	78759
111	91	2816	107	2807	94	96	2820	2824	2814	100	2822	2829	88	38	2879	2894	23	273	253	2654	269	2645	256	258	2658	2662	2652	262	2660	2667	250	200	2717	2732	185	435	415	2492	431	2483	418	420	2496	2500	2490	424	2498	2505	412	362	2555	2570	347	78759
2806	2826	101	2810	110	2823	2821	97	93	103	95	2817	82	2835	2855	62	2910	7	2644	2664	263	2648	272	2661	2659	259	255	265	257	2655	244	2673	2693	224	2748	169	2482	2502	425	2486	434	2499	2497	421	417	427	419	2493	406	2511	2531	386	2586	331	78759
90	2831	2840	67	68	2838	2842	2841	89	2852	72	87	2833	69	40	2877	19	2898	252	2669	2678	229	230	2676	2680	2679	251	2690	234	249	2671	231	202	2715	181	2736	414	2507	2516	391	392	2514	2518	2517	413	2528	396	411	2509	393	364	2553	343	2574	78759
2827	86	77	2850	2849	79	75	76	2828	65	2845	2830	2848	84	59	2858	2896	21	2665	248	2638	2688	2687	241	237	238	2666	227	2683	2668	2686	246	221	2696	2734	183	2503	410	401	2526	2525	403	399	400	2504	389	2521	2506	2524	408	383	2534	2572	345	78759
45	36	2880	47	41	54	2859	2868	53	2866	60	2867	2869	56	2875	2860	2903	14	207	198	2718	209	203	216	2697	2706	215	2704	222	2705	2707	218	2713	2698	2741	176	369	360	2556	371	365	378	2535	2544	377	2542	384	2543	2545	380	2551	2536	2579	338	78759
2872	2881	37	2870	2876	2863	58	49	2864	51	2857	50	48	2861	57	42	1	2916	2710	2719	199	2708	2714	2701	220	211	2702	213	2695	212	210	2699	219	204	163	2754	2548	2557	361	2546	2552	2539	382	373	2540	375	2533	374	372	2537	381	366	325	2592	78759
22	16	2911	5	24	9	2915	2892	8	32	2913	2886	2905	2902	26	10	2887	2890	184	178	2749	167	186	171	2753	2730	170	194	2751	2724	2743	2740	188	172	2725	2737	346	340	2587	329	348	333	2591	2568	332	356	2589	2562	2581	2578	350	334	2563	2596	78759
2895	2901	6	2912	2893	2908	2	25	2909	2885	4	31	12	15	2891	2907	27	30	2733	2739	168	2750	2731	2746	164	187	2747	2723	166	193	174	177	2729	2745	189	192	2571	2577	330	2588	2569	2584	326	349	2585	2561	328	355	336	339	2567	2583	351	354	78759
1295	1624	1289	1626	1631	1286	1639	1278	1662	1255	1684	1233	1219	1698	1195	1722	1162	1755	1457	1462	1451	1464	1469	1448	1477	1440	1500	1417	1522	1395	1381	1536	1357	1560	1324	1593	647	2272	641	2274	2279	638	2287	630	2310	607	2332	585	571	2346	547	2370	514	2403	78759
1290	1625	1296	1623	1629	1288	1276	1641	1665	1252	1679	1238	1200	1717	1739	1178	1770	1147	1452	1463	1458	1461	1467	1450	1438	1479	1503	1414	1517	1400	1362	1555	1377	1340	1608	1309	642	2273	648	2271	2277	640	628	2289	2313	604	2327	590	552	2365	2387	530	2418	499	78759
1628	1291	1622	1293	1637	1280	1274	1643	1260	1657	1677	1240	1205	1712	1728	1189	1168	1749	1466	1453	1460	1455	1475	1442	1436	1481	1422	1495	1515	1402	1367	1550	1566	1351	1330	1587	2276	643	2270	645	2285	632	626	2291	612	2305	2325	592	557	2360	2376	541	520	2397	78759
1621	1294	1627	1292	1287	1630	1269	1648	1249	1668	1239	1678	1713	1204	1180	1737	1145	1772	1459	1456	1465	1454	1449	1468	1431	1486	1411	1506	1401	1516	1551	1366	1342	1575	1307	1610	2269	646	2275	644	639	2278	621	2296	601	2316	591	2326	2361	556	532	2385	497	2420	78759
1282	1281	1638	1632	1284	1634	1271	1646	1259	1658	1671	1246	1217	1700	1720	1197	1137	1780	1444	1443	1476	1470	1446	1472	1433	1484	1421	1496	1509	1408	1379	1538	1558	1359	1299	1618	634	633	2286	2280	636	2282	623	2294	611	2306	2319	598	569	2348	2368	549	489	2428	78759
1635	1636	1279	1285	1283	1633	1644	1273	1670	1247	1242	1675	1208	1709	1198	1719	1167	1750	1473	1474	1441	1447	1445	1471	1482	1435	1508	1409	1404	1513	1370	1547	1350	1557	1329	1588	2283	2284	631	637	635	2281	2292	625	2318	599	594	2323	560	2357	2350	567	519	2398	78759
1266	1647	1265	1277	1649	1642	1650	1272	1248	1669	1681	1236	1710	1207	1740	1177	1754	1163	1428	1485	1427	1439	1487	1480	1488	1434	1410	1507	1519	1398	1548	1369	1578	1339	1592	1325	618	2295	617	629	2297	2290	2298	624	600	2317	2329	588	2358	559	2388	529	2402	515	78759
1651	1270	1652	1640	1268	1275	1645	1267	1660	1257	1243	1674	1215	1702	1731	1186	1152	1765	1489	1432	1490	1478	1430																																

4	mgc	24696	25186	25612	26224	26828	26592	22470	20772	18950	19746	20666	23610	23658	22322	20994	22190	23450	23346	24696	24538	24316	26224	28124	28536	24414	22716	20894	21042	21314	23610	23010	21674	20346	21542	22802	23346
1246	1251	1244	1219	1224	1217	85	90	83	67	72	65	13	18	11	1255	1260	1253	1084	1089	1082	1057	1062	1055	247	252	245	229	234	227	175	180	173	1093	1098	1091	23346	
1245	1247	1249	1218	1220	1222	84	86	88	66	68	70	12	14	16	1254	1256	1258	1083	1085	1087	1056	1058	1060	246	248	250	228	230	232	174	176	178	1092	1094	1096	23346	
1250	1243	1248	1223	1216	1221	89	82	87	71	64	69	17	10	15	1259	1252	1257	1088	1081	1086	1061	1054	1059	251	244	249	233	226	231	179	172	177	1097	1090	1095	23346	
58	63	56	97	1202	91	1204	105	1194	99	1196	113	1186	107	1188	1237	1242	1235	220	225	218	259	1040	253	1042	267	1032	261	1034	275	1024	269	1026	1075	1080	1073	23346	
57	59	61	92	1203	98	1201	100	1195	106	1193	108	1187	114	1185	1236	1238	1240	219	221	223	254	1041	260	1039	262	1033	268	1031	270	1025	276	1023	1074	1076	1078	23346	
62	55	60	1206	93	1200	95	1198	101	1192	103	1190	109	1184	111	1241	1234	1239	224	217	222	1044	255	1038	257	1036	263	1030	265	1028	271	1022	273	1079	1072	1077	23346	
4	9	2	1199	96	1205	94	1191	104	1197	102	1183	112	1189	110	1291	1296	1289	166	171	164	1037	258	1043	256	1029	266	1035	264	1021	274	1027	272	1129	1134	1127	23346	
3	5	7	121	1178	115	1180	129	1170	123	1172	137	1162	131	1164	1290	1292	1294	165	167	169	283	1016	277	1018	291	1008	285	1010	299	1000	293	1002	1128	1130	1132	23346	
8	1	6	116	1179	122	1177	124	1171	130	1169	132	1163	138	1161	1295	1288	1293	170	163	168	278	1017	284	1015	286	1009	292	1007	294	1001	300	999	1133	1126	1131	23346	
1264	1269	1262	1182	117	1176	119	1174	125	1168	127	1166	133	1160	135	31	36	29	1102	1107	1100	1020	279	1014	281	1012	287	1006	289	1004	295	998	297	193	198	191	23346	
1263	1265	1267	1175	120	1181	118	1167	128	1173	126	1159	136	1165	134	30	32	34	1101	1103	1105	1013	282	1019	280	1005	290	1011	288	997	298	1003	296	192	194	196	23346	
1268	1261	1266	145	1154	139	1156	153	1146	147	1148	161	1138	155	1140	35	28	33	1106	1099	1104	307	992	301	994	315	984	309	986	323	976	317	978	197	190	195	23346	
1273	1278	1271	140	1155	146	1153	148	1147	154	1145	156	1139	162	1137	22	27	20	1111	1116	1109	302	993	308	991	310	985	316	983	318	977	324	975	184	189	182	23346	
1272	1274	1276	1158	141	1152	143	1150	149	1144	151	1142	157	1136	159	21	23	25	1110	1112	1114	996	303	990	305	988	311	982	313	980	319	974	321	183	185	187	23346	
1277	1270	1275	1151	144	1157	142	1143	152	1149	150	1135	160	1141	158	26	19	24	1115	1108	1113	989	306	995	304	981	314	987	312	973	322	979	320	188	181	186	23346	
40	45	38	76	81	74	1210	1215	1208	1228	1233	1226	1282	1287	1280	49	54	47	202	207	200	238	243	236	1048	1053	1046	1066	1071	1064	1120	1125	1118	211	216	209	23346	
39	41	43	75	77	79	1209	1211	1213	1227	1229	1231	1281	1283	1285	48	50	52	201	203	205	237	239	241	1047	1049	1051	1065	1067	1069	1119	1121	1123	210	212	214	23346	
44	37	42	80	73	78	1214	1207	1212	1232	1225	1230	1286	1279	1284	53	46	51	206	199	204	242	235	240	1052	1045	1050	1070	1063	1068	1124	1117	1122	215	208	213	23346	
760	765	758	733	738	731	571	576	569	553	558	551	499	504	497	769	774	767	922	927	920	895	900	893	409	414	407	391	396	389	337	342	335	931	936	929	23346	
759	761	763	732	734	736	570	572	574	552	554	556	498	500	502	768	770	772	921	923	925	894	896	898	408	410	412	390	392	394	336	338	340	930	932	934	23346	
764	757	762	737	730	735	575	568	573	557	550	555	503	496	501	773	766	771	926	919	924	899	892	897	413	406	411	395	388	393	341	334	339	935	928	933	23346	
544	549	542	583	716	577	718	591	708	585	710	599	700	593	702	751	756	749	382	387	380	421	878	415	880	429	870	423	872	437	862	431	864	913	918	911	23346	
543	545	547	578	717	584	715	586	709	592	707	594	701	600	699	750	752	754	381	383	385	416	879	422	877	424	871	430	869	432	863	438	861	912	914	916	23346	
548	541	546	720	579	714	581	712	587	706	589	704	595	698	597	755	748	753	386	379	384	882	417	876	419	874	425	868	427	866	433	860	435	917	910	915	23346	
490	495	488	713	582	719	580	705	590	711	588	697	598	703	596	805	810	803	328	333	326	875	420	881	418	867	428	873	426	859	436	865	434	967	972	965	23346	
489	491	493	607	692	601	694	615	684	609	686	623	676	617	678	804	806	808	327	329	331	445	854	439	856	453	846	447	848	461	838	455	840	966	968	970	23346	
494	487	492	602	693	608	691	610	685	616	683	618	677	624	675	809	802	807	332	325	330	440	855	446	853	448	847	454	845	456	839	462	837	971	964	969	23346	
778	783	776	696	603	690	605	688	611	682	613	680	619	674	621	517	522	515	940	945	938	858	441	852	443	850	449	844	451	842	457	836	459	355	360	353	23346	
777	779	781	689	606	695	604	681	614	687	612	673	622	679	620	516	518	520	939	941	943	851	444	857	442	843	452	849	450	835	460	841	458	354	356	358	23346	
782	775	780	631	668	625	670	639	660	633	662	647	652	641	654	521	514	519	944	937	942	469	830	463	832	477	822	471	824	485	814	479	816	359	352	357	23346	
787	792	785	626	669	632	667	634	661	640	659	642	653	648	651	508	513	506	949	954	947	464	831	470	829	472	823	478	821	480	815	486	813	346	351	344	23346	
786	788	790	672	627	666	629	664	635	658	637	656	643	650	645	507	509	511	948	950	952	834	465	828	467	826	473	820	475	818	481	812	483	345	347	349	23346	
791	784	789	665	630	671	628	657	638	663	636	649	646	655	644	512	505	510	953	946	951	827	468	833	466	819	476	825	474	811	484	817	482	350	343	348	23346	
526	531	524	562	567	560	724	729	722	742	747	740	796	801	794	535	540	533	364	369	362	400	405	398	886	891	884</											

15	mgc	24034	26238	20496	26636	21372	20022	27554	22252	20272	28328	19872	28294	18772	24904	23872	22972	20020	23346	25330	28182	17256	27284	22668	18078	27554	23548	18976	29624	20520	26350	21364	22960	23224	22972	21964	23346
1	3	1295	1293	1292	6	1290	8	9	1287	11	1285	1284	14	1282	16	17	1280	163	165	1133	1131	1130	168	1128	170	171	1125	173	1123	1122	176	1120	178	179	1118	23346	
1296	1294	2	4	5	1291	7	1289	1288	10	1286	12	13	1283	15	1281	19	1278	1134	1132	164	166	167	1129	169	1127	1126	172	1124	174	175	1121	177	1119	181	1116	23346	
49	1248	65	67	1231	1229	1228	1227	71	72	73	1223	75	1221	77	1220	1279	18	211	1086	227	229	1069	1067	1066	1065	233	234	235	1061	237	1059	239	1058	1117	180	23346	
1247	50	1232	1230	66	68	69	70	1226	1225	1224	74	1222	76	79	1218	1277	20	1085	212	1070	1068	228	230	231	232	1064	1063	1062	236	1060	238	241	1056	1115	182	23346	
51	1246	101	1196	115	113	1183	1181	1180	118	1178	120	121	1176	1219	78	1276	21	213	1084	263	1034	277	275	1021	1019	1018	280	1016	282	283	1014	1057	240	1114	183	23346	
1245	52	1195	102	1182	1184	114	116	117	1179	119	1177	123	1174	1217	80	22	1275	1083	214	1033	264	1020	1022	276	278	279	1017	281	1015	285	1012	1055	242	184	1113	23346	
1244	53	103	1194	137	1160	150	1146	147	1152	148	1148	1175	122	1216	81	1274	23	1082	215	265	1032	299	998	312	984	309	990	310	986	1013	284	1054	243	1112	185	23346	
54	1243	1193	104	1159	138	1151	161	1138	155	1140	146	1173	124	1215	82	24	1273	216	1081	1031	266	997	300	989	323	976	317	978	308	1011	286	1053	244	186	1111	23346	
1242	55	1192	105	139	1158	1145	156	1139	162	1137	152	1172	125	83	1214	25	1272	1080	217	1030	267	301	996	983	318	977	324	975	314	1010	287	245	1052	187	1110	23346	
56	1241	1191	106	1157	140	1143	1142	157	1136	159	154	126	1171	84	1213	1271	26	218	1079	1029	268	995	302	981	980	319	974	321	316	288	1009	246	1051	1109	188	23346	
57	1240	107	1190	1156	141	153	1135	160	1141	158	1144	1170	127	85	1212	27	1270	219	1078	269	1028	994	303	315	973	322	979	320	982	1008	289	247	1050	189	1108	23346	
1239	58	108	1189	1154	143	149	151	1150	145	1149	1147	128	1169	1211	86	1269	28	1077	220	270	1027	992	305	311	313	988	307	987	985	290	1007	1049	248	1107	190	23346	
59	1238	109	1188	144	1153	129	1167	131	1165	136	134	1162	1164	87	1210	1268	29	221	1076	271	1026	306	991	291	1005	293	1003	298	296	1000	1002	249	1048	1106	191	23346	
1237	60	111	1186	142	1155	1168	130	1166	132	1161	1163	135	133	1209	88	30	1267	1075	222	273	1024	304	993	1006	292	1004	294	999	1001	297	295	1047	250	192	1105	23346	
1236	61	1187	110	89	1207	91	1205	1204	1203	95	96	97	99	1199	1197	1266	31	1074	223	1025	272	251	1045	253	1043	1042	1041	257	258	259	261	1037	1035	1104	193	23346	
1234	63	1185	112	1208	90	1206	92	93	94	1202	1201	1200	1198	98	100	32	1265	1072	225	1023	274	1046	252	1044	254	255	256	1040	1039	1038	1036	260	262	194	1103	23346	
64	1233	33	1263	35	1261	1260	38	1258	40	41	1255	43	1253	1252	1250	48	46	226	1071	195	1101	197	1099	1098	200	1096	202	203	1093	205	1091	1090	1088	210	208	23346	
62	1235	1264	34	1262	36	37	1259	39	1257	1256	42	1254	44	45	47	1249	1251	224	1073	1102	196	1100	198	199	1097	201	1095	1094	204	1092	206	207	209	1087	1089	23346	
487	489	809	807	806	492	804	494	495	801	497	799	798	500	796	502	503	794	325	327	971	969	968	330	966	332	333	963	335	961	960	338	958	340	341	956	23346	
810	808	488	490	491	805	493	803	802	496	800	498	499	797	501	795	505	792	972	970	326	328	329	967	331	965	964	334	962	336	337	959	339	957	343	954	23346	
535	762	551	553	745	743	742	741	557	558	559	737	561	735	563	734	793	504	373	924	389	391	907	905	904	903	395	396	397	899	399	897	401	896	955	342	23346	
761	536	746	744	552	554	555	556	740	739	738	560	736	562	565	732	791	506	923	374	908	906	390	392	393	394	902	901	900	398	898	400	403	894	953	344	23346	
537	760	587	710	601	599	697	695	694	604	692	606	607	690	733	564	790	507	375	922	425	872	439	437	859	857	856	442	854	444	445	852	895	402	952	345	23346	
759	538	709	588	696	698	600	602	603	693	605	691	609	688	731	566	508	789	921	376	871	426	858	860	438	440	441	855	443	853	447	850	893	404	346	951	23346	
758	539	589	708	623	674	636	660	633	666	634	662	689	608	730	567	788	509	920	377	427	870	461	836	474	822	471	828	472	824	851	446	892	405	950	347	23346	
540	757	707	590	673	624	665	647	652	641	654	632	687	610	729	568	510	787	378	919	869	428	835	462	827	485	814	479	816	470	849	448	891	406	348	949	23346	
756	541	706	591	625	672	659	642	653	648	651	638	686	611	569	728	511	786	918	379	868	429	463	834	821	480	815	486	813	476	848	449	407	890	349	948	23346	
542	755	705	592	671	626	657	656	643	650	645	640	612	685	570	727	785	512	380	917	867	430	833	464	819	818	481	812	483	478	450	847	408	889	947	350	23346	
543	754	593	704	670	627	639	649	646	655	644	658	684	613	571	726	513	784	381	916	431	866	832	465	477	811	484	817	482	820	846	451	409	888	351	946	23346	
753	544	594	703	668	629	635	637	664	631	663	661	614	683	725	572	783	514	915	382	432	865	830	467	473	475	826	469	825	823	452	845	887	410	945	352	23346	
545	752	595	702	630	667	615	681	617	679	622	620	676	678	573	724	782	515	383	914	433	864	468	829	453	843	455	841	460	458	838	840	411	886	944	353	23346	
751	546	597	700	628	669	682	616	680	618	675	677	621	619	723	574	516	781	913	384	435	862	466	831	844	454	842	456	837	839	459	457	885	412	354	943	23346	
750	547	701	596	575	721	577	719	718	717	581	582	583	585	713	711	780	517	912	385	863	434	413	883	415	881	880	879	419	420	421	423	875	873	942	355	23346	
748	549	699	598	722	576	720	578	579	580	716	715	714	712	584	586	518	779	910	387	861	436	884	414	882	416	417											

26	mgc	24666	22990	22800	26438	21464	20074	29288	19146	25980	25096	16618	29686	20920	20322	28620	22994	18808	23346	26610	22342	21504	27086	22760	18130	28640	21738	23388	27688	16618	27094	23512	20322	26028	22994	21400	23346
1	3	1295	1293	1292	6	1290	8	9	1287	11	1285	1284	14	1282	16	17	1280	163	165	1133	1131	1130	168	1128	170	171	1125	173	1123	1122	176	1120	178	179	1118	23346	
1296	1294	2	4	5	1291	7	1289	1288	10	1286	12	13	1283	15	1281	19	1278	1134	1132	164	166	167	1129	169	1127	1126	172	1124	174	175	1121	177	1119	181	1116	23346	
49	1248	77	1222	1224	71	123	1176	124	1169	1172	127	105	1194	1196	99	1279	18	211	1086	239	1060	1062	233	285	1014	286	1007	1010	289	267	1032	1034	261	1117	180	23346	
1247	50	70	1205	92	1227	126	131	1165	1168	130	1171	98	114	1183	1199	1277	20	1085	212	232	1043	254	1065	288	293	1003	1006	292	1009	260	276	1021	1037	1115	182	23346	
51	1246	1223	86	1211	74	1175	1166	132	129	1167	122	1195	112	1185	102	1276	21	213	1084	1061	248	1049	236	1013	1004	294	291	1005	284	1033	274	1023	264	1114	183	23346	
1245	52	1221	1208	89	76	1170	121	1173	128	125	1174	1193	1180	117	104	22	1275	1083	214	1059	1046	251	238	1008	283	1011	290	287	1012	1031	1018	279	266	184	1113	23346	
1244	53	1225	87	1210	72	145	1151	1150	1149	146	150	1201	115	1182	96	1274	23	1082	215	1063	249	1048	234	307	989	988	987	308	312	1039	277	1020	258	1112	185	23346	
54	1243	1218	90	1207	79	1146	152	1144	153	155	1141	1190	118	1179	107	24	1273	216	1081	1056	252	1045	241	984	314	982	315	317	979	1028	280	1017	269	186	1111	23346	
1242	55	65	1215	82	1232	1140	1139	159	160	1136	157	93	1187	110	1204	25	1272	1080	217	227	1053	244	1070	978	977	321	322	974	319	255	1025	272	1042	187	1110	23346	
56	1241	67	1209	88	1230	162	158	1137	1138	161	1135	95	1181	116	1202	1271	26	218	1079	229	1047	250	1068	324	320	975	976	323	973	257	1019	278	1040	1109	188	23346	
57	1240	80	84	1213	1217	151	1142	154	1143	1145	156	108	1177	120	1189	27	1270	219	1078	242	246	1051	1055	313	980	316	981	983	318	270	1015	282	1027	189	1108	23346	
1239	58	69	1214	83	1228	1147	149	147	148	1148	1152	97	109	1188	1200	1269	28	1077	220	231	1052	245	1066	985	311	309	310	986	990	259	271	1026	1038	1107	190	23346	
59	1238	1229	1212	85	68	135	1164	136	1157	1160	139	1197	1184	113	100	1268	29	221	1076	1067	1050	247	230	297	1002	298	995	998	301	1035	1022	275	262	1106	191	23346	
1237	60	1231	81	1216	66	138	143	1153	1156	142	1159	1203	119	1178	94	30	1267	1075	222	1069	243	1054	228	300	305	991	994	304	997	1041	281	1016	256	192	1105	23346	
1236	61	78	91	1206	1219	1163	1154	144	141	1155	134	106	1186	111	1191	1266	31	1074	223	240	253	1044	1057	1001	992	306	303	993	296	268	1024	273	1029	1104	193	23346	
1234	63	1226	75	73	1220	1158	133	1161	140	137	1162	1198	103	101	1192	32	1265	1072	225	1064	237	235	1058	996	295	999	302	299	1000	1036	265	263	1030	194	1103	23346	
64	1233	33	1263	35	1261	1260	38	1258	40	41	1255	43	1253	1252	1250	48	46	226	1071	195	1101	197	1099	1098	200	1096	202	203	1093	205	1091	1090	1088	210	208	23346	
62	1235	1264	34	1262	36	37	1259	39	1257	1256	42	1254	44	45	47	1249	1251	224	1073	1102	196	1100	198	199	1097	201	1095	1094	204	1092	206	207	209	1087	1089	23346	
487	489	809	807	806	492	804	494	495	801	497	799	798	500	796	502	503	794	325	327	971	969	968	330	966	332	333	963	335	961	960	338	958	340	341	956	23346	
810	808	488	490	491	805	493	803	802	496	800	498	499	797	501	795	505	792	972	970	326	328	329	967	331	965	964	334	962	336	337	959	339	957	343	954	23346	
535	762	563	736	738	557	609	690	610	683	686	613	591	708	710	585	793	504	373	924	401	898	900	395	447	852	448	845	848	451	429	870	872	423	955	342	23346	
761	536	556	719	578	741	612	617	679	682	616	685	584	600	697	713	791	506	923	374	394	881	416	903	450	455	841	844	454	847	422	438	859	875	953	344	23346	
537	760	737	572	725	560	689	680	618	615	681	608	709	598	699	588	790	507	375	922	899	410	887	398	851	842	456	453	843	446	871	436	861	426	952	345	23346	
759	538	735	722	575	562	684	607	687	614	611	688	707	694	603	590	508	789	921	376	897	884	413	400	846	445	849	452	449	850	869	856	441	428	346	951	23346	
758	539	739	573	724	558	631	665	664	663	632	636	715	601	696	582	788	509	920	377	901	411	886	396	469	827	826	825	470	474	877	439	858	420	950	347	23346	
540	757	732	576	721	565	660	638	658	639	641	655	704	604	693	593	510	787	378	919	894	414	883	403	822	476	820	477	479	817	866	442	855	431	348	949	23346	
756	541	551	729	568	746	654	653	645	646	650	643	579	701	596	718	511	786	918	379	389	891	406	908	816	815	483	484	812	481	417	863	434	880	349	948	23346	
542	755	553	723	574	744	648	644	651	652	647	649	581	695	602	716	785	512	380	917	391	885	412	906	486	482	813	814	485	811	419	857	440	878	947	350	23346	
543	754	566	570	727	731	637	656	640	657	659	642	594	691	606	703	513	784	381	916	404	408	889	893	475	818	478	819	821	480	432	853	444	865	351	946	23346	
753	544	555	728	569	742	661	635	633	634	662	666	583	595	702	714	783	514	915	382	393	890	407	904	823	473	471	472	824	828	421	433	864	876	945	352	23346	
545	752	743	726	571	554	621	678	622	671	674	625	711	698	599	586	782	515	383	914	905	888	409	392	459	840	460	833	836	463	873	860	437	424	944	353	23346	
751	546	745	567	730	552	624	629	667	670	628	673	717	605	692	580	516	781	913	384	907	405	892	390	462	467	829	832	466	835	879	443	854	418	354	943	23346	
750	547	564	577	720	733	677	668	630	627	669	620	592	700	597	705	780	517	912	385	402	415	882	895	839	830	468	465	831	458	430	862	435	867	942	355	23346	
748	549	740	561	559	734	672	619	675	626	623	676	712	589	587	706	518	779	910	387	902	399	397	896	834	457	837											

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [2] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [10] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [12] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

[24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[25] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.

[26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.

[27] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.

[28] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.

[29] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.

[30] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.

[31] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191289>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

[32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.

[33] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.

[34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.

[35] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.

[36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.

[37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.

[38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.

[39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.

[40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

[41] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

[42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.

[43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.

[44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.

[45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

[46] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.

[47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

[48] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>

[49] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [50] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [52] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [54] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.

- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [67] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.

[70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[72] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

[73] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.

[74] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.

[75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.

[76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

• Cornered Magic Squares

[77] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.

[78] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.

[79] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.

• Creative Magic Squares

- [80] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
- [81] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.
-